

зафіксовані в “Патериконі”¹. Очевидно, при визначенні пантеону печерських святих Благановський, як і більшість василіанських авторів, керується вже згадуваною роботою Генерального прокуратора ордену І. Кульчинського, який помістив тільки 17 житій печерських старців.

“Патерикон” в уніатському середовищі перекладався з польської на літургійну церковнослов’янську мову. Факт багаторазових перекладів пам’ятки народними мовами яскраво проілюстрував відомий філолог В. Перетц. Він відзначає широке поширення перекладів в рукописах українського і білоруського походження другої половини XVII – початку XVIII ст.² На жаль, дослідник не зупинився на проблемі конфесійної атрибуції цих перекладів. На сьогодні ми можемо з впевненістю говорити про уніатське походження двох збірників із зібрання Софійської бібліотеки, які датуються другою половиною XVIII ст.³ Збірники подають житіє св. Феодосія, яке є фактично дослівним перекладом відповідного уривку з “Патерикону”. В. Перетц провів текстологічне зіставлення обох перекладів з польськомовним оригіналом⁴, в результаті якого встановив спорідненість обох списків, притаманну їм “національну окраску”. Скорочення у порівнянні з протографом дослідник пояснює побутовими і політичними факторами, “раціоналізмом” редактора, який прагнув опустити особливо неймовірні чудеса і ті моменти, які могли б вселити у читача негативне уявлення про монахів⁵. Однак пояснення принципів редакторської роботи перекладача є неповними без урахування конфесійного середовища, в якому виникли збірники. Так, саме уніатським походженням перекладу ми можемо пояснити відбір чудес, які увійшли до нової редакції пам’ятки: деякі чудеса були опущені не з огляду на “раціоналізм” редактора, а внаслідок їх незрозумілості для читача західної інтелектуальної орієнтації. Незрозумілими і чужими новому читачеві Речі Посполитої були і пасажі про суперечки святого Феодосія зі світською владою (у Косова ці пасажі були актуальними у зв’язку із політичною ситуацією і становищем Православної Церкви у першій половині XVII ст.). В усьому ж іншому “Патерикон” ідеально підходив для формування агіографічного читання в середовищі Уніатської Церкви, внаслідок чого він і перекладався українською мовою.

Таким чином, редакція Києво-Печерського патерика, здійснена в 1635 р. православним ієрархом Сильвестром Косовим, знайшла живий відгук і апробацію в уніатській літературі XVIII ст. Написаний під впливом барокової стилістики і західних інтелектуальних віянь випускником єзуїтської колегії, “Патерикон” дуже добре відповідав інтелектуальним потребам уніатів, їхнім прагненням поєднати вірність східнохристиянським літургійним традиціям і католицькому богослов’ю.

Адамус Т.С.

Аспірант

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

РОЛЬ ЦЕРКВИ У СУДАХ ПРО ЧАРИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА СЛОБОЖАНЩИНИ У XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX ст.

На відміну від країн Західної Європи, де у XVI–XVII ст. досить поширеним явищем стало переслідування обвинувачених у застосуванні чарів (так зване “полювання на відьом”), на українських теренах подібні переслідування не набули масового характеру через відсутність аналогічних релігійних та правових передумов. Тому тема судів про чари довгий час залишалася на маргінесі зацікавлень української історіографії. Вперше дослідники звернулися до неї у середині XIX ст., коли етнографічні дослідження засвідчили поширеність серед населення вірувань у ві-

¹ Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespól 95. – Sygn. 1225. – Fol. 43-45.

² Перетц В.Н. Києво-Печерський патерик... – С. 188.

³ ІР НБУВ. – № 278/129 С. – Арк. 162 зв-172; № 583/353 С. – Арк. 533-545.

⁴ Перетц В.Н. Києво-Печерський патерик... – С. 191-195.

⁵ Там само. – С. 195-210.

дьом та ворожбу. Серед поважних дослідників проблем, пов'язаних з різними аспектами переслідування підозрюваних у чаклунстві, можна назвати В. Антоновича, П. Єфименка, О. Левицького, А. Салецького¹. Варто також згадати зауваження О. Кістяковського та А. Лебедева, що стосувалися ролі православної Церкви у цих процесах. Радянська історіографія оминала подібну тематику, тож зацікавлення нею стало можливим завдяки зміні дослідницької парадигми, що торкнулася в останні два десятиліття і вітчизняного історіографічного поля. Найпомітнішим і найповнішим дослідженням про суди над звинуваченими у чаклунстві на території українських воєводств Речі Посполитої у XVII–XVIII ст. є монографія К. Диса, написана з урахуванням напрацьованого в цій царині світової гуманітаристики².

З'ясування ролі православної (Синодальної) Церкви у справах про чари на території Гетьманщини й Слобожанщини у XVIII та на початку XIX ст. допоможе в аналізі її становища в цілому. У даному дослідженні переважно зосереджуватимось на проблемах ставлення Церкви та її служителів до чаклунства, а також на взаєминах світської і церковної влади у справах про чари. Джерельною базою дослідження стали матеріали Київської духовної консисторії та частково деяких інших фондів Центрального державного історичного архіву у м. Києві.

Справи про чари перебували переважно у віданні світських судів, що мали виразний приватно-правовий характер. Проте у XVIII – на початку XIX ст. на території Лівобережжя, де розташовувалися єпархії Київської митрополії, помітним є посилення втручання Церкви у перебіг процесів над чаклунами поруч із дедалі зростаючим скепсисом світських суддів до звинувачень у зачаруванні.

На відміну від християнської Церкви Західної Європи, в українській православній традиції не витворилась ідея про угоду відьми з дияволом, яка стала однією з підстав “полювання на відьом”. Тобто, у церковних інстанціях не було підґрунтя для пошуку та знешкодження осіб, що підозрювалися у використанні магічних практик. До чарівництва та ворожіння Церква ставилася лише як до пережитків язичництва, що їх потрібно було викоринити. Але для боротьби із забобонами священики, які мали наглядати за духовним станом парафіян, володіли невеликим арсеналом засобів – “увещеванієм”, відмовою у причасті та подачею рапортів до вищих духовних інстанцій³.

Упродовж XVIII ст. на Лівобережжі не існувало єдиного духовного чи світського органу, на який би покладався обов'язок розгляду справ про чаклунство. Лише у кінці століття були створені так звані совісні суди, до компетенції яких мали належати такі справи разом із злочинами малолітніх та душевнохворих, а також побутовими правопорушеннями. До того ж часу справи про звинувачення у зачаруванні могли розглядатися як у світському, так і в духовному суді. Зазвичай позов із звинуваченням у чаклунстві потрапляв до світського судового органу; церковні ж інстанції розглядали рапорти, подані священиками, та розглядали справи, де звинуваченими виступали особи, належні до церкви (священнослужителі та обивателі, які проживали на церковних землях). Досить часто до справи залучалися водночас світські й духовні органи влади, що призводило до додаткової бюрократичної тяганини, бо в таких випадках жодна інституція не хотіла брати на себе справу винесення остаточного вироку. Причиною цього, зокрема, була відсутність чіткої правової бази, що стосувалася б випадків зачарування. У випадку, коли справа все ж закінчувалася вироком, церковний суд зазвичай був поблажливішим від світського.

Зі створенням Св. Синоду у 1721 р., що перебрав на себе вищу духовну владу у Російській імперії, Церква стає частиною державного впливу на соціум⁴. Київська митрополія, яка у 1686 р. увійшла в підпорядкування Московського Патріархату на правах широкої автономії, впродовж століття поступово втрачала свої права, поки у другій половині XVIII ст. остаточно

¹ Антонович В. Колдовство: Документы – процессы – исследования. – СПб., 1877; Ефименко П.С. Суд над ведьмами // КС. – 1883. – № 11. – С. 374-401; Левицкий О. Очерки народной жизни Малороссии во второй половине XVII ст. – К., 1902; Селецкий А. Колдовство в Юго-Западной Руси в XVIII в. // КС. – 1886. – № 6. – С. 193-236.

² Дуса Катерина. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII століття. – К., 2008. – 302 с.

³ Кістяковский А. К истории верования о продаже души черту // КС. – 1882. – № 7. – С. 180-186.

⁴ Лавров А. Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. – М., 2000. – 574 с.

не перетворилася на частину імперскай Сінодальнай Цэрквы. Це давала змогу імперскай владі пасиліваць свае пазіцыі, выкарыстоўваючы Цэркву як дзяржавны орган нагляду та дысцыплінавання суспільства. Саме пра це сведчыць зростанне колькасці спраў пра чары у другай паловіне XVIII ст., прыводом да розгляду якіх паслужылі рапарта місцевых свяцэннослужыцеляў.

Хоча у вышніх колах Расійскай імперыі, як светскіх так і духоўных, да канца просвіцёнскага XVIII ст. дэдалі большэ усталювалася думка пра віраванне у зачараванне як “забобоны простага народу”, місцевэ духоўенства зазвычай світоглядно мало чым відрізнялося від власнай паствы. Зберегліся дакументы, што сведчаць пра віру свяцэнныкаў у сілу зачаравання та іхню схільнасць вбачаць чаклунство у незразумілых дях знаёмых асоб (позовы свяцэннослужыцеляў, што вважалі себе жертвамі зачаравання, іхні сведчэння пра рільны магічны практыкі обывателів та “знахарів” тощо).

Проте і самі свяцэнныкі маглі стаць підозрюванымі у выкарыстанні магічных практык. Особливо показовымі є справы пра так зване “плаванне відьом”, коли під час посухі селяны намагаліся знайсці відьом, кыдаючы у воду зв’язаных жінок. Кілька такіх спраў на рубежы XVIII–XIX ст. засвідчуць участь у “плаванні” місцевых свяцэнныкаў.

До канца XVIII ст. Цэрква дэдалі большэ перетворювалася на дзяржавны орган нагляду за населенням. Хоча цэрковны органы не маглі тэалогічнага підгрунття для переслідування чаклунів, місцевы свяцэнныкі зобов’язаны былі надсылаті рапарта пра відсутнасць чы наявнасць забобонів у парафіях. Таким чыном, выпадкі маглівага застосування чарів найчасціше потраплялі на розгляд духоўенства. Свіцскы суды на пачаток XIX ст. остаточно втратылі інтэрес да такіх спраў. І хоча вышэ духоўенства у цей перыяд тамож вважало віравання у чары забобонамі, значна частына парафіяльнага духоўенства навіць у першій паловіне XIX ст. все ще продывжувала поважно ставітсся да маглівасці практыкування чарів. “Наглядаті і кантролюваті” – саме так можна вызначыті роль Цэрквы у справах пра чары на тэрыторыі Гетьманшыны та Слобожаншыны у XVIII – на пачатку XIX ст.

Грыневіч Я.І.

Магістрант

Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, г. Мінск

**МІЖКАНФЕСІЙНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРАВАСЛАЎНЫХ ПРА ПРАВАСЛАЎНЫХ,
КАТОЛІКАЎ, БАПТЫСТАЎ
(на матэрыяле беларускага фальклору)**

Міжканфесійныя ўяўленні народа адлюстроўваюць адносна ўстойлівыя, спрошчаныя вобразы ці ўяўленні пра пэўныя сацыяльныя аб’екты – сацыяльныя стэрэатыпы, якія з’яўляюцца складовай часткай фальклору. Дадзеныя, якія захаваліся ў фальклору, могуць дапамагчы ўстанавіць сапраўдныя міжканфесійныя ўзаемаадносінны і ўзаемаўяўленні на тых тэрыторыях, дзе яны былі сабраныя, а менавіта на землях Брэсцкага Палесся і Гродзенскага Панямоння ў XX ст.

Натуральна, што паводле меркавання кожнай асобы тая канфесія, да якой ён належыць – найлепшая, што яскрава праяўляецца ў меркаваннях праваслаўных: “Праваслаўная вера найсільнейшая. Я патаму так шчытаю... што яно гэтак і ёсць”. (Зап. у 2000 г. ад Зінаіды Русак, 1926 г.н., прав., ад. не мае, в. Бярдовічы Слонімскага р-на)¹. Альбо: “Самая правільная вера – праваслаўная, так вона зовецца”. (Зап. у 2003 г. ад Мікалая Ракаўца, 1926 г.н., прав., 4 кл., Лізаветы Ракавец, 1924 г.н., прав., адук. не мае, в. Аздамічы,

¹ Узаемаадносінны і ўзаемаўяўленні праваслаўных і католікаў. Адносіны да іншых канфесій // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: У 6 т. – Мн., 2006. – Т. 3: Гродзенскае Панямонне: У 2 кн. / А.М. Боганева. – Кн. 2. – С. 505.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*